

PROJETO DE INOVAÇÃO: PROFIAP CONECTA

PROFIAP CONECTA

Relatório técnico apresentado pelos mestrandos Diego Vinicius Campos, Fabricio Gatto Lorenzoni e Fernanda Bento Correia ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede, sob orientação dos docentes Ariel Orlei Michaloski e Jair de Oliveira, como parte dos requisitos da disciplina Gestão de Projetos Públicos e Inovação em Serviços.

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Resumo

03

Contexto e/ou organização e/ou
setor da proposta

05

Público-alvo da proposta

07

Descrição da situação-problema

09

Objetivos da proposta

11

Diagnóstico e análise

13

Proposta de intervenção

15

Responsáveis pela proposta de
intervenção e data

16

Referências

17

SUMÁRIO

RESUMO

O presente relatório técnico descreve a proposta de desenvolvimento do PROFIAP Conecta, um aplicativo móvel inovador para os discentes e docentes do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP).

Atualmente, os alunos do PROFIAP enfrentam desafios significativos no acesso e organização de informações acadêmicas, que se encontram dispersas em múltiplas plataformas, como sites institucionais, sistemas acadêmicos, e-mails e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle).

“

“O PROFIAP Conecta surge como uma solução inovadora para centralizar todas as informações essenciais, otimizando a experiência acadêmica.”

A dispersão de informações resulta em retrabalho, perda de prazos e, conseqüentemente, insatisfação entre os usuários. O PROFIAP Conecta surge como uma solução para centralizar todas as informações essenciais em uma única interface intuitiva e acessível. O objetivo principal é consolidar dados acadêmicos, como regulamentos, calendário acadêmico, notas, requerimento de disciplinas, comunicações via e-mail institucional, acesso à biblioteca virtual e funcionalidades

e de notificação de prazos importantes (matrículas, agendamento de qualificação, defesa, entregas de TCC). Além disso, o aplicativo buscará integração com o Sistema Acadêmico/Portal do Aluno para facilitar requerimentos e com o Moodle para otimizar o acesso ao material de estudo. A implementação do PROFIAP Conecta visa otimizar a experiência acadêmica dos usuários, promover a eficiência na gestão da informação, contribuindo para o sucesso e satisfação dos membros da comunidade PROFIAP.

CONTEXTO

O Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) desempenha um papel fundamental na formação de profissionais aptos a enfrentar os desafios da gestão pública contemporânea. Contudo, a natureza distribuída e as demandas acadêmicas intensivas inerentes a um programa de pós-graduação stricto sensu, especialmente em rede, expõem uma problemática comum a muitos discentes: a dispersão e a desorganização das informações acadêmicas.

Nesse cenário, a busca por eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos emerge como um imperativo, alinhado aos princípios da Administração Pública Gerencial. A modernização do setor público pressupõe a adoção de mecanismos que visem otimizar processos, reduzir burocracias e, em última instância, melhorar a satisfação do cidadão-usuário Bresser-Pereira (2007). No contexto do PROFIAP, os discentes e docentes são os usuários dos serviços acadêmicos, e a ineficiência no acesso à informação impacta diretamente a qualidade de sua experiência e produtividade.

"A multiplicidade de canais e a dispersão de informações comprometem a experiência, a produtividade e a eficiência, tornando um aplicativo móvel integrado a solução estratégica para unificar o acesso e otimizar a rotina acadêmica no PROFIAP."

A administração pública deve entregar valor aos usuários de forma eficaz e eficiente, o resultando em uma reavaliação contínua dos processos e canais de comunicação Osborne e Brown (2011).

Atualmente, a rotina dos discentes do PROFIAP envolve a navegação por uma miríade de plataformas digitais para acessar dados essenciais para sua trajetória acadêmica. As informações sobre o programa, como notícias, editais de seleção, calendários acadêmicos e regulamentos, são frequentemente publicadas no Site institucional do PROFIAP NACIONAL e, no caso da UTFPR, no site da própria universidade. Para questões administrativas e de acompanhamento do desempenho, como matrículas, notas, frequência e históricos, os alunos dependem exclusivamente do Sistema Acadêmico. A comunicação direta com professores, a coordenação do programa e a secretaria ocorre predominantemente através do E-mail institucional e WhatsApp, que se tornou um repositório vasto de comunicados, avisos e orientações individualizadas. Por fim, o acesso a materiais didáticos, atividades, fóruns de discussão e entregas de trabalhos

acontece nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle), que servem como o epicentro da interação pedagógica. Essa diversidade de canais gera uma série de ineficiências e frustrações. A necessidade de acessar diferentes sistemas, como cada um com sua própria interface e lógica de navegação, consome tempo valioso dos alunos e docentes. A falta de centralização e interconectividade entre essas plataformas resulta em retrabalho. Podendo ocasionar perda de prazos importantes devido a avisos não visualizados ou esquecidos, e uma sensação geral de insatisfação e sobrecarga informacional. Muitas vezes, um mesmo dado pode estar disponível em mais de um local, mas sem sincronização, levando a dúvidas sobre qual é a versão mais atualizada. Essa situação compromete a experiência do aluno, a produtividade acadêmica e a eficiência da gestão do programa. A criação de um aplicativo móvel integrado e intuitivo emerge, portanto, como uma solução estratégica para mitigar esses desafios, unificando o acesso à informação e otimizando a rotina acadêmica de todos os envolvidos.

JUSTIFICATIVA

A experiência acadêmica no Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), embora enriquecedora, é atualmente marcada por desafios significativos relacionados ao acesso e à gestão da informação. Como detalhado no Contexto, os discentes e docentes se veem obrigados a transitar por uma multiplicidade de plataformas – como o site institucional do PROFIAP Nacional e da UTFPR, o Sistema Acadêmico, o e-mail institucional e o Moodle – para obter dados importantes para suas atividades diárias.

Essa dispersão informacional não é apenas um inconveniente, ela gera ineficiências perceptíveis e compromete a qualidade do processo de aprendizado.

A fragmentação das fontes de informação culmina em retrabalho para os usuários, que precisam acessar, verificar e consolidar manualmente dados de diferentes sistemas. Essa rotina morosa consome um tempo valioso que poderia ser dedicado a estudos mais aprofundados, pesquisas ou desenvolvimento profissional. Além disso, a falta de um canal unificado e proativo de comunicação pode ocasionar perda de prazos importantes, como matrículas em disciplinas, entregas de trabalhos, submissões de projetos e defesas de TCC. Tais lacunas geram estresse acadêmico e podem, em casos extremos, impactar o desempenho e a conclusão do curso.

No âmbito da gestão pública, a busca por eficiência e qualidade na prestação de serviços é um pilar fundamental. Conforme defendido por Bresser-Pereira (2007), em sua análise sobre a administração pública

No contexto acadêmico, o discente e o docente são os cidadãos-usuários, e a melhoria de sua experiência é um indicador direto da eficácia da gestão. Osborne e Brown (2011) corroboram essa visão, ao enfatizarem que a gestão pública eficaz se traduz na entrega de valor aos seus stakeholders, o que requer uma reavaliação contínua e aprimoramento dos canais de serviço. A situação atual do PROFIAP, com sua informação pulverizada, demonstra uma lacuna na entrega de um serviço acadêmico integrado e mais eficiente.

É nesse ponto que a inovação se torna imperativa. Moore (1995) argumenta que a criação de valor público é o propósito central da gestão governamental estratégica, e a inovação tecnológica surge como um meio poderoso para atingir esse objetivo. A adoção de novas abordagens e ferramentas pode transformar a maneira como os serviços são entregues e percebidos. O PROFIAP Conecta representa essa inovação. Ao centralizar as informações acadêmicas, sincronizar com o e-mail institucional, integrar-se à biblioteca virtual e notificar sobre prazos importantes, o aplicativo propõe uma solução que vai além da simples conveniência. Ele busca, de fato, uma inovação disruptiva na forma como a comunidade do PROFIAP interage com o programa, seguindo a lógica apresentada por Christensen, Marx e Stevenson (2006). A simplificação e a acessibilidade que o aplicativo oferece podem redefinir a experiência do aluno, tornando o complexo, simples e o disperso, unificado.

Em síntese, a justificativa para o desenvolvimento do PROFIAP Conecta reside na necessidade premente de:

- reduzir o retrabalho e o tempo gasto na busca por informações acadêmicas;
- minimizar a possível perda de prazos importantes para a trajetória acadêmica dos alunos;
- elevar a satisfação dos discentes e docentes com os serviços oferecidos pelo programa;
- promover a eficiência e a modernização da gestão do PROFIAP, alinhando-a aos princípios da administração pública gerencial e à busca pela criação de valor público através da inovação tecnológica.

Ao abordar esses problemas de forma proativa, o PROFIAP Conecta não apenas solucionará as dores imediatas dos usuários, mas também posicionará o programa como um ambiente de ensino superior, em termos de gestão da informação e experiência do aluno, fortalecendo sua relevância e atratividade no cenário nacional.

PÚBLICO-ALVO

O PROFIAP Conecta é projetado para atender discentes e docentes do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública:

discentes do PROFIAP, são o público-alvo central do aplicativo. Inclui todos os alunos matriculados nas diferentes turmas do PROFIAP. São profissionais que, em sua maioria, conciliam os estudos com suas atividades profissionais, demandando agilidade e praticidade no acesso à informação acadêmica. A idade, experiência prévia com tecnologia e nível de proficiência digital desses alunos poderão variar, o que reforça a necessidade de uma interface altamente intuitiva e acessível. Eles buscarão no aplicativo a centralização de suas notas, calendários, disciplinas, regulamentos, informações sobre a biblioteca e prazos de entrega, além de uma comunicação eficiente com a coordenação e professores. A otimização da experiência desses usuários é fundamental para o sucesso e a adoção do aplicativo.

docentes do PROFIAP, serão usuários beneficiados, embora em menor escala de

funcionalidades diretas no aplicativo. Eles poderão utilizar o aplicativo para acesso rápido a calendários acadêmicos, prazos de matrículas e entregas de TCC, regulamentos do curso e, potencialmente, para comunicação direcionada com seus alunos. A integração com o e-mail institucional e o Moodle, por exemplo, pode facilitar a disseminação de avisos e materiais. A eficiência na comunicação e na gestão de informações por parte dos docentes impacta diretamente a experiência dos discentes.

A Coordenação do PROFIAP (Nacional e da UTFPR) e a Secretaria Acadêmica se beneficiarão do aplicativo. A centralização das informações e a redução da demanda por esclarecimentos repetitivos e individuais por parte dos alunos liberarão tempo para atividades mais estratégicas e menos operacionais. O aplicativo servirá como um canal oficial e eficaz para disseminar informações importantes para a comunidade acadêmica.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

O Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) reúne 40 instituições de ensino superior, cada uma operando com seu próprio calendário acadêmico, sistema de informação, rotina administrativa, políticas de matrícula, canais de comunicação interna e protocolos distintos. Essa estrutura em rede foi idealizada de forma a favorecer a troca de saberes e experiências, promovendo um ambiente colaborativo em que grupos de pesquisas compartilham recursos e desenvolvem projetos conjuntos. Porém, a grande variedade de plataformas (que vão desde portais inativos até repositórios institucionais com políticas de acesso distintas) cria desafios significativos. **Usuários relatam dificuldades com nomenclaturas inconsistentes em documentos oficiais, ausência de uma estrutura padronizada na organização de**

conteúdos, descompassos nos prazos de atualização de informações entre as instituições e falta de clareza em relação aos regulamentos, o que acaba por dificultar o acesso às informações.

Além disso, considerando as etapas operacionais do programa (seleção de alunos, matrícula, entrega de relatórios e agendamento de bancas de qualificação e defesa) o desejável é que a operacionalização aconteça de maneira bem definida, de forma ágil e confiável. A necessidade de acessar sistemas distintos, sem um ambiente único que consolide dados acadêmicos, administrativos e de comunicação interna, eleva o risco de inconsistências, perda de prazos e duplicação de esforços. Isso faz com que os discentes dediquem horas preciosas a tarefas burocráticas na conferência de

normativos e procura de informações, enquanto que a coordenação do programa fica sobrecarregada com solicitações de apoio administrativo. O resultado é a menor satisfação e engajamento dos alunos, comprometendo a governança do programa e, também, sua credibilidade institucional.

Entre as dificuldades encontradas pelos alunos, no momento, estão:

- **Site Institucional do PROFIAP Nacional e da UTFPR:** veiculam notícias, editais de seleção e regulamentos gerais, porém carecem de notificações proativas e *layout* responsivo, o que dificulta o acesso em dispositivos móveis.
 - **Sistema Acadêmico/Portal do Aluno:** concentra dados de matrícula, notas, frequência e histórico acadêmico, mas exige autenticações repetidas e possui navegação pouco intuitiva, gerando retrabalho e aumento do tempo de busca por informações.
 - **E-mail Institucional e Comunicação por WhatsApp:** canais não integrados ao ecossistema acadêmico, sem critérios claros para emissão de comunicados, ocasionando sobrecarga informacional, risco de perda de mensagens importantes e falta de rastreabilidade das conversas.
 - **Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle):** centralizam materiais didáticos e atividades, mas apresentam inconsistências de versão, ausência de sincronização automática com prazos e exigência de múltiplos logins, ocasionando falhas na entrega de trabalhos acadêmicos e baixa adesão a fóruns de discussão.
- Como consequência, há impactos concretos na rotina acadêmica do estudante. Entre as principais, estão:
- **Retrabalho e Redundância:** discentes e docentes gastam tempo reunindo, manualmente, informações de diferentes sistemas, reduzindo o foco nas atividades de pesquisa e de aprendizado.
 - **Perda de Prazos:** as notificações não são centralizadas. A ausência de alertas proativos levam a perda de prazos na realização de matrículas em disciplinas, entrega de trabalhos acadêmicos, agendamento da qualificação e defesa da dissertação.
 - **Insatisfação e Estresse:** a sensação de estar constantemente à procura de informações gera frustração, desgaste emocional e percepção de baixa qualidade nos serviços oferecidos pelo programa.
 - **Dúvidas sobre Versões:** a inexistência de um repositório único e atualizado coloca em dúvida a confiabilidade de documentos como regulamentos, ementas e calendários, exigindo que usuários façam a verificação de forma manual da validade das informações.
- Diante desse cenário, é fundamental a implementação de uma solução capaz de unificar o acesso às informações acadêmicas, garantindo confiabilidade, facilidade de acesso à informação, agilidade e usabilidade. O PROFIAP Conecta, um aplicativo móvel multiplataforma, surge como resposta estratégica para mitigar as fragilidades atualmente observadas.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

O propósito do PROFIAP Conecta é aprimorar a experiência acadêmica e administrativa dos membros da comunidade PROFIAP por meio da centralização, integração e otimização do acesso às informações e serviços. Para isso, os objetivos foram organizados em geral e específicos, de modo a orientar o desenvolvimento e permitir a mensuração de resultados.

➤ PROFIAP Conecta

Objetivo Geral

Centralizar e otimizar o acesso a informações acadêmicas e administrativas, promovendo uma gestão profissionalizada, transparente e resiliente às mudanças políticas e operacionais do programa.

Objetivos Específicos:

- desenvolver um aplicativo multiplataforma (Android e iOS);
 - integrar e centralizar conteúdos acadêmicos e administrativos;
 - implementar notificações proativas e sistema de alerta;
 - sincronizar com e-mail institucional e sistemas existentes;
 - conectar-se ao Sistema Acadêmico/Portal do Aluno para facilitar requerimentos e acompanhamento de solicitações;
 - facilitar o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) e à Biblioteca Virtual;
 - desenvolver interface de usuário (UI) intuitiva e experiência de usuário (UX) acessível;
 - redução do retrabalho e aumento da eficácia operacional;
 - oferecer suporte à gestão acadêmica e indicadores de desempenho.
-

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

A rede PROFIAP é ampla e de interesse nacional. Atualmente conta com 40 instituições federais de ensino superior e centenas de alunos cursando simultaneamente as disciplinas do curso de mestrado em administração pública.

Apesar do volume de informações e documentos gerados semestralmente pela necessidade de solicitação de matrículas, registro de presença, boletins, declarações, registro de bancas, apresentação de defesas de projetos e dissertações a rede não conta com um canal oficial de comunicação para tratar desses assuntos, ficando a cargo de cada universidade resolver os trâmites administrativos necessários da forma que melhor lhe convier.

A gestão descentralizada dos assuntos relativos à administração dos cursos não se apresenta como um problema atualmente, pelo contrário, talvez seja o modelo mais adequado para permitir uma maior proximidade entre aluno e universidade.

No entanto, site do PROFIAP ainda se mostra básico em assuntos relevantes para os alunos do programa. A falta de informações relevantes levam os alunos a buscarem informações no Google ou no site das próprias universidades, gerando redundância e retrabalho, com informações conflitantes.

**CENTRALIZAR PARA
SIMPLIFICAR**

Como consequência dos problemas apresentados a rede PROFIAP tem potencial para melhorar sua imagem, pois apesar de ser um curso de alto nível, com professores e alunos extremamente qualificados a sua face externa para o público em geral é reservada. Passa uma impressão genérica e tímida que não corresponde à altura dos trabalhos produzidos pela rede.

- Melhorar os canais de comunicação da rede com os alunos poderá melhorar a satisfação geral do corpo discente e reduzir a confusão e as diversas camadas sobrepostas de informação entre o site do PROFIAP e das universidades parceiras.
- A implementação de ferramentas e design mais moderno aumentará a visibilidade do programa, resultando num maior reconhecimento do curso pelos alunos e pela sociedade.

A seguir, no **gráfico à esquerda**, a quantidade total de alunos ingressantes por ano com orientador designado no programa PROFIAP, no **gráfico da direita**, a comparação de alunos, por ano de ingresso, entre as quatro maiores instituições que disponibilizaram vagas no PROFIAP até o momento (UFMS, UFCG, UFV e UTFPR). (Dados extraídos do site da PROFIAP)

Total Alunos/Ano Rede PROFIAP

Elaboração própria, fonte site PROFIAP (Corpo-Discente)

4 Maiores Instituições por Volume de Ingressantes: UFMS, UFCG, UFV e UTFPR

Elaboração própria, fonte site PROFIAP (Corpo-Discente)

Marly Monteiro Carvalho

Lidar com risco pressupõe-se ter arrojo e audácia

Carvalho (2024)

PROFIAP – MISSÃO E OBJETIVOS

**Nossa missão é formar
líderes e gestores
públicos altamente
qualificados**

Site PROFIAP (2025)

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

O objetivo da intervenção é modernizar os canais de comunicação entre os discentes da rede PROFIAP e a rede de instituições de ensino.

O aplicativo mobile terá diversas funcionalidades que permitirá aos alunos apresentarem documentos exigidos, assim como ter acesso às declarações de matrícula, agenda de eventos relevantes, informações sobre periódicos para publicação de artigos, congressos de administração pública, chats para conversação entre mestrando e orientador entre diversas outras funcionalidades.

Considerando a oportunidade de disponibilizar uma aplicação única, para todas as instituições integrantes da rede PROFIAP, abre-se uma possibilidade de unir discentes e docentes numa única plataforma.

Viabilizando a aproximação das instituições para realização de fóruns virtuais ou até mesmo presenciais para apresentação de artigos e dissertações.

A modernização da interface de comunicação da rede PROFIAP reverterá favoravelmente a todo os mestrandos da rede, inclusive os egressos, pois melhorará a imagem da instituição e divulgação do programa junto à sociedade civil.

Considerando o crescente volume de alunos que se interessam pelo mestrado da rede PROFIAP a intervenção proposta virá para auxiliar a gestão do enorme volume de documentos que as instituições integrantes terão que gerir nos próximos anos.

A expectativa é que o aplicativo traga benefícios de imagem, produtividade e comunicação ao corpo docente e discente.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (02/07/2025)

Diego Vinicius Campos

Técnico Administrativo - UTFPR Campus Curitiba. Mestrando UTFPR PROFIAP - Turma 2024.02

<https://orcid.org/0009-0006-5934-4790>

Fernanda Bento Correia

Técnica Administrativa - UTFPR Campus Londrina. Graduada em Administração pela UNIFIL. Especialização em Gestão de Pessoas pela PUCPR. Mestranda UTFPR PROFIAP - Turma 2024.02

<https://orcid.org/0009-0002-3665-405X>

Jair de Oliveira

Doutor em Engenharia de Produção pela USP(2010). Mestre em Administração pela UFPR (2003). Professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor Titular da Disciplina Gestão de Projetos e Inovação - PROFIAP.

<https://orcid.org/0000-0001-7847-698X>

Fabricio Gatto Lorenzoni

Coordenador de Dados da AGU. Graduado em Direito pela UFPR. Mestrando UTFPR PROFIAP - Turma 2025.01

<https://orcid.org/0009-0002-1159-3844>

Ariel Orlei Micaloski

Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Tecnologia e Desenvolvimento pela UTFPR. Professor Titular e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP (UTFPR-PG). Professor Titular da Disciplina Gestão de Projetos e Inovação - PROFIAP.

<https://orcid.org/0000-0001-5802-3764>

REFERÊNCIAS

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.

CARVALHO, Marly Monteiro de. RABECHINI JR, Roque. Fundamentos em gestão de projetos : construindo competências para gerenciar projetos – 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2024.

CHRISTENSEN, Clayton M.; MARX, Michael; STEVENSON, Howard H. The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2006.

KAPLAN, A. M.; HAENLEIN, M. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, Vol. 53, Nº 1, pg. 59-68, 2010.

KERZNER, Harold. Gestão de projetos : as melhores práticas. 4. ed. – Porto Alegre : Bookman, 2020.

LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. Gerenciamento de Projetos. Porto Alegre: Grupo A, 2016. 9788580555677. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555677/>. Acesso em: 14 jun. 2025.

MOORE, Mark Harrison. Creating public value: Strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

OSBORNE, Stephen P.; BROWN, Louise. Public management: An introduction. New York: Routledge, 2011.

PORTNY, Stanley E. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PROFIAP. Corpo Discente. <https://profiap.org.br/corpo-discente/> (acessado em 21/06/2025)

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7. ed. Newton Square, PA: Project Management Institute, 2021.

ROGERS, Everett M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 2003.

